

TINJAUAN TERKAIT HUKUM LAUT INTERNASIONAL

SYARMILA

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK PAPUA

Ssyarmila944@gmail.com

Abstrack

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Masalah dalam Penerapan UNCLOS Landas Kontinen Kewajiban Negara dalam Mengelola Sumber Daya Hayati di Laut Hak Lintas Damai Shipping dan Mining Aquaculture Kewajiban Negara dalam Melindungi Keamanan Navigasi di Laut Kewajiban Negara dalam Mengatasi Pencemaran Laut Penyusunan Artikel ini sebagai landasan yang secara luas terkait tinjauan hukum laut internasional, agar memberikan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban negara-negara pesisir. Artikel ini juga membahas mengenai terkait prinsip kebebasan navigasi, zona ekonomi eksklusif sebagai negara maritim negara maritim, pengelolaan sumber daya hayati, masalah dalam implementasi UNCLOS, dan sebagainya. selain itu, pemahaman juga penting bagi pengusaha dan masyarakat yang berada di pesisir ataupun yang beraktifitas disektor kelautan. Hukum laut internasional adalah sebuah cabang hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara yang terkait dengan penggunaan laut dan sumber daya laut di seluruh dunia. UNCLOS telah di disetujui lebih dari 160 Negara, sehingga membentuk kerangka hukum utama yang mengatur segala aspek Hukum laut internasional.

I. PENDAHULUAN

Hukum laut internasional adalah sebuah cabang hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara yang terkait dengan penggunaan laut dan sumber daya laut di seluruh dunia. Dalam hal ini

semua aspek penggunaan laut, seperti Navigasi, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), penerapan UNCLOS, landasan kontinen, kewajiban Negara dalam mengelola Sumber Daya Hayati di laut, Hak lintas damai, Shipping dan Mining, Aquaculture, kewajiban negara melindungi kedudukan di laut dan kewajiban mengatasi pencemaran laut.

Hukum laut internasional dibuat melalui sekumpulan perjanjian multilateral, terutama konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut (UNCLOS) yang disepakati pada tahun 1982 dan dimulai dengan berlaku pada tahun 1994. UNCLOS telah di disetujui lebih dari 160 Negara, sehingga membentuk kerangka hukum utama yang mengatur segala aspek Hukum laut internasional.

UNCLOS mengatur mengenai hak dan kewajiban negara-negara terkait penggunaan laut, seperti zona maritim, perairan pedalaman, dan dasar laut. UNCLOS membahas mengenai masalah perlindungan laut, aspek pencegahan polusi, pengelolaan sumber daya laut, dan konvensi spesies laut. Selain UNCLOS ada juga sekumpulan perjanjian lainnya terkait dengan hukum laut internasional, seperti Konvensi MARPOL terkait pencemaran laut oleh kapal, Konvensi SOLAS tentang keselamatan pelayaran, dan Konvensi STCW (*Standardt of Training Certification and Watchkeepingfor Seafarers*) yang mengatur terkait standar pelatihan, Sertifikasi, dan jaga waktu awak kapal.

Tujuan dari Penulisan ini

Penyusunan Artikel ini sebagai landasan yang secara luas terkait tinjauan hukum laut internasional, agar memberikan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban negara-negara pesisir. Artikel ini juga membahas mengenai terkait prinsip kebebasan navigasi, zona ekonomi eksklusif sebagai negara maritim negara maritim, pengelolaan sumber daya hayati, masalah dalam implementasi UNCLOS, dan sebagainya. selain itu, pemahaman juga penting bagi pengusaha dan masyarakat yang berada di pesisir ataupun yang beraktifitas disektor kelautan.

II. Isi Pembahasan

A. Prinsip Kebebasan Navigasi

Kebebasan navigasi merupakan salah satu prinsip tertua dan paling dikenal dalam rezim hukum yang mengatur ruang laut. Konvensi PBB tentang hukum laut membuat banyak referensi itu seperti dalam pasal 36 (kebebasan navigasi di selat yang digunakan terkait navigasi internasional), pasal 38 (lintasan transit), pasal 58 (kebebasan navigasi di Zona Ekonomi Eksklusif), pasal 78 dan pasal 87 (laut lepas). Dengan demikian, hak yang dikualifikasikan menjadi hak negara di tentang karena beberapa alasan dan berdasarkan sumber yang berbeda. Negara pantai memiliki yuridiksi untuk mengangkat undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan keamanan navigasi dan pencemaran sumber kapal oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusifnya. Mereka juga memiliki kekuasaan dalam hal ini terkait laut teritorial dan perairan kepulauan mereka meskipun kapal-kapal berbendera asing menikmati lintas damai di wilayah maritim tersebut. Dengan demikian, rezim khusus berlaku untuk rute pelayaran internasional utama melalui selat yang akan digunakan navigasi internasional sekalipun selat tersebut berada dalam laut teritorial Negara pantai. Selanjutnya IMO memiliki wewenang untuk memberlakukan syarat-syarat terhadap kapal yang melaksanakan hak lintas transit melalui selat yang digunakan terkait navigasi internasional atau hak lintas alur laut kepulauan melalui negara kepulauan. IMO menetapkan pembentukan jalur dan skema pemisahan lalu lintas sebagai langkah-langkah rute di bawah konvensi internasional untuk keselamatan kehidupan di laut. Aturan 10 terkait konvensi rute pelayaran internasional utama melalui selat yang digunakan untuk navigasi internasional sekalipun selat tersebut berada di dalam laut teritorial Negara pantai. Selanjutnya, IMO memiliki wewenang untuk memberlakukan

syarat-syarat terhadap kapal yang melaksanakan hak lintas transit melalui selat yang digunakan untuk navigasi internasional atau hak lintas alur laut kepulauan melalui negara kepulauan. IMO menetapkan pembentukan jalur laut dan skema pemisahan lalu lintas sebagai langkah-langkah rute pelayaran.

B. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sebagai Negara Maritim

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 80 % wilayah laut dan 20 % wilayah darat dan posisi geografis Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Pemahaman negara maritim, diawali dengan deklarasi Djouanda pada tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya konsep Wawasan Nusantara, UU No 4 Tahun 1960 tentang perairan dan UNCLOS 1982. Pada tanggal 18 Desember 1996 di Makassar juga dicanangkan deklarasi negara maritim Indonesia, dengan tindak lanjut konsep pembangunan Negara Maritim Indonesia, dewan kelautan nasional. Subtansinya adalah menyebut negara kesatuan RI beserta perairan nusantara, laut wilayah, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinennya sebagai negara maritim Indonesia.

Dengan wawasan nusantara bangsa Indonesia memandang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Pada hakekatnya negara maritim Indonesia merupakan pengambanan dari konsepsi ketahanan nasional, maka konsepsi negara maritim Indonesia perlu dijadikan pedoman dan rangsangan bagi bangsa kita dan upaya pemanfaatan dan pendayagunaan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Deklarasi Djouanda dikukuhkan pada tanggal 18 Februari 1960 dalam undang-undang No. 4/pro tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Wilayah republik Indonesia yang semula sekitar 2 juta km² (daratan) berkembang menjadi sekitar

5,1 juta km² (meliputi daratan dan lautan). Dalam hal ini, ada pemahaman luas sebesar sekitar 0,3 juta km² dan perairan laut nusantara sekitar 2,8 juta km². Konsep nusantara dituangkan dalam wawasan nusantara sebagai dasar pokok pelaksanaan garis-garis besar Haluan negara melalui ketepatan MPRS No. IV tahun 1973.

Bilamana diambil bermakna undang-undang No. 4 Tahun 1960, maka asas-asas pokok dari konsep nusantara bilamana diundangkan dalam undang-undang No. 4 Tahun 1960 tentang perairan indonesia ialah sebagai berikut :

1. Untuk kesatuan bangsa, keutuhan wilayah, dan kesatuan ekonomi ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar.
2. Negara berkekuatan atas segenap perairan yang terletak dalam garis lurus termasuk dasar laut dan tanah maupu ruang udara di atasnya, denga segenap kekayaan alam dan terkandung di dalamnya.
3. Jalur laut (wilayah teritorial) selebar 12 mil diukur terhitung garis-garis akar lurus ini.
4. Hak lintas damai kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara (*archipelago state*) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dengan mengganggu keamanan dan ketertibannya.

Ketika indonesia melangsungkan ratifikasi yang berarti indonesia secara hukum telah terikat (*legal binding*) untuk melaksanakan dan menjalankan isi konvensi berkaitan melalui peraturan laut secara umum. Sedangkan implementasinya khusus zona ekonomi eksklusif, maka indonesia telah menerbitkan undang-undang No. 5 tahun 1983 yang terdiri atas 9 Bab dan 21 pasal yang

isinya mengacu kepada Bab V konvensi hukum laut PBB tahun 1982 (UNCLOS III).

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan lain yang memuat tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 1984 tentang pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di zona ekonomi eksklusif indonesia.
2. Keputusan menteri kelautan dan perikanan Nomor 60/Men/2001 tentang penataan penggunaan kapal perikanan di zona ekonomi eksklusif indonesia
3. keputusan menteri kelautan dan perikanan Nomor Kep. 60/MEN/2001 Tentang penataan penggunaan kapal perikanan di Zona ekonomi eksklusif indonesia.
4. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang mengatakan bahwasanya wilayah perikanan indonesia termasuk dala zona ekonomi eksklusif indonesia.
5. Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban kapal asing dalam melaksanakan Lintas Damai terkait perairan indonesia yang menyatakan tentang hak kapal asing akan melaksanakan hak Lintas Damai di wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2007 tentang pembahasan Bea masuk atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin diterangkan pada sarana penangkap yang telah mendapat izindinyatakan bahwa impor hasil laut yang di tangkap dan diambil dengan sarana pengkap dari zona ekonomi eksklusif indonesia diberikan pembebasan bea masuk.

7. Peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 05/MEN/2008 Tentang usaha perikanan tangkap, Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat Tumpahan Minyak di Laut yang mengatakan bahwa Prosedur penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut termasuk diwilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia.

C. Masalah Dalam Implementasi UNCLOS

Implementasi UNCLOS 1982 terhadap Tindak Pidana Ilegal Fishing

Implementasi ketentuan UNCLOS 1982 terkait tindak pidana dibidang perikanan berdasarkan teori delegasi dan teori transformasi kedalam hukum nasional melalui perundang-undangan. Selanjutnya implementasi dari ketentuan-ketentuan yang terkait dalam konvensi tersebut didelegasikan dan ditransformasikan kedalam nasional melalui perundang-undangan. Selanjutnya implementasi dari ketentuan UNCLOS 1982 ini salah satunya yakni terkait dengan ketentuan tentang pembagian wilayah laut. Mengenai Perakttik illegal Fishing, berdasarkan diwilayah perairan, keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan digolongkan menjadi dua macam yaitu, pertama pencurian semi legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan cara menggunakan surat izin penangkapan legal yang dimiliki pengusaha lokal, atau bendera negara lain. Kedua pencurian murni illegal yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan kapal asing menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara. Dengan demikian, tindak pidana *illegal fishing* tidak hanya dilakukann oleh pihak asing tetapi juga dilakukan para nelayan maupu pengusaha lokal.

D. Landasan Kontinen

Implementasi Pengaturan Hukum Landas Kontinen dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

Pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982 bahawa : *“Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di baeah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjangn kelautan kelanjutan alamia dar wilayah daratanya hingga pinggirn laut tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial laut diukur, dalam hal pinggirn laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut”*

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa terkait landas kontinen hingga 200 mil laut tidak perlu melakukan submisi untuk mendapatkan haknya, selama tidak mengganggu kepentingan negara lain yang berbatasan.

Padaa tahun 1985 Indonesia menetapkan konvensi Hukum Laut 1982 terkait undang-undang No. 17 Tahun 1985. Melalui pengesahan ini, pemerintah indonesia tunduk pada peraturan-peraturan terkait konvensi hukum laut 1982 sebagaimana acuan dalam mengatur hukum, sehingga semua hukum perundangan di Indonesia mengenai hal-hal yang diatur dalam UNCLOS 1982 harus mengacu pada hukum internasional termasuk embentuk peraturan-pertauran nasional untuk mengatur kembali wilyah lautnya sesuai dengan ketetntuan konvensi.

Di Indonesia sendiri landas kontinen mendapat perhatian lebih sekitar tahun 1969, dimana pemerintah Indonnesia mengeluarkan pengumuman tertanggal 17 februari 1969 dengan memuat pokok-pokok sebagai berikut :

1. Seluruh sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen indonesia adalah milik eksklusif Negara Indonesia.
2. Pemerintah indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas Landas Kontinen dengan Negara tetangga melalui perundingan.
3. Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas Landas Kontinen Indonesia ialah suatu garis yang ditarik ditengah-tengah antara pulau terluar indonesia dengan titik terluar wilayah negara tetangga.
4. Klaim diatas tidak mempengaruhi sifat serta status daripada perairan diatas landas kontinen indonesia indonesia, maupun ruang udara diatasnya.

Secara yuridis, pengaturan tentang Indas kontinen indonesia dan diawali dengan pengumuman pemerintah tahun 1969 telah dikokohkan dengan UU No. 1 Tahun 1973, dengan masih mengacu terhadap ketentuan-ketentuan dalam konvensi HukumLaut Janewa tahun 1958. Sesuai dengan prinsip umum hukum dengan pemerintah Makaysia, Kerajaan Thailand, India dan australia.

E. Kewajiabann Negra Dalam Mengelola Sumber Daya Hayati di Laut

Hak dan Kewajiban Negra Indonesia

Mengenai hak berdaulat, yuridiksi dengan hak-hak lain dalam hal pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur dalam pasal Bab III pasal 4 undang-undang nomor 5 Tahun 1983. Pasal tersebut menyebutkan bahwa di zona ekonomi eksklusuf indonesia terdapat hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati dan non hayati dari dasr laut dan tanah dibawahnya serta air di atasnya dengan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dam

eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

Berikutnya amasi ada dalam pasal 4, terkait hal-hal yang berkaitan dengan dasar laut dan tanah dibawahnya.hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi kewajiban-kewajiban Indonesia dilakukan menurut peraturan perundang-undangan landas kontinen indonesia, persetujuan-persetujuan antara indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Terkait kewajiban-kewajiban, didalam pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 1983 mengatur kewajiban-kewajiban bagi eksklusif. Beberapa kewajiban tersebut berupa tanggung jawab untuk membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut atau sumber daya hayati atas timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan segera dan dalam jumlah yang memadai. Kewajiban ini dibebankan bagi para pihak-pihak yang memiliki akses terkait memanfaatkan sumber daya alam hayati di wilayah zona ekonomi eksklusif negara patai atau laut .

Hak Dan Kewajiban Negara lain

Bagi negara lain yang ingin memanfaatkan atau memakai sumber daya alam hayati di wilayah ZEE diatur dalam pasal 5. Pasal tersebut menyebutkan jika pihak negara indonesia belum mampu memanfaatkan seluruh jumlah tangkapa yang diperbolehkan dengan jumlah kemampuan tangkap (*capacity to harvest*) Indonesia, bole dimanfaatkan oleh negara lai terkait izin pemerintah negara Indonesia berdasarkan persetujuan internasional.

Mengenai kewajiban negara lain, diatur dalam pasal 11 mengenai tanggung jawab untuk membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut atau sumber daya alam atas timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan segera dengan jumlah yang memadai. Kewajiban yang dibebankan kepada negara pantai juga berlaku kepada negara lain. Terkait tanggung jawab yang dibebankan, dikecualikan bagi negara atau pihak yang bersangkutan mampu membuktikan bahwa kerusakan tersebut merupakan akibat dari suatu peristiwa alam yang berada diluar kemampuannya, atau kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan dan kelalaian pihak ketiga, pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui penelitian ekologis.

F. Hak Lintas Damai

Dalam kepastiaan Hukum Internasional, hak lintas damai telah mengelola terkait konvensi hukum internasional, yaitu konvensi Den Haag 1930. Dengan demikian pengaturan lebih lengkap dirumuskan konvensi hukum laut 1958 dalam perkembangan selanjutnya dimuat dalam konvensi hukum laut 1982 (KHL 1982) yang banyak mengalami perkembangan dalam pengaturan lintas damai ini dalam konvensi Hukum Laut 1958 secara hukum wilayah perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan negara pantai ialah laut teritorial dan perairan pedalaman. Pada perairan pada umumnya sebelum berstatus sebagai laut lepas atau laut teritorial, disebabkan karena pengguna sistem *straight base lines* dengan menggunakan garis-garis dasar dari laut teritorial, sehingga laut tersebut berubah menjadi perairan pedalaman dalam arti laut pedalaman, sedangkan pada laut teritorial ketentuan lintas damai itu dijamin oleh hukum internasional (Hasjim, hal. 35)

Laut teritorial pada negara kepulauan, ialah jarak tertentu sebelah luar dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau dan karang teruar

kepulauan itu. Sedangkan perairan kepulauan adalah sisi damai garis pangkals lurus yang menghubungkan titik-titik terlur pulau-pulau dan karang terluar kepulauan itu, dimana dala perarirran kepulauan itu dapat ditaik garis-garis penutup terkait keperluan penetapan batas perairan pedalamman.

Daam pasal 1konvensi hukum laut 1958 mengenai laut teritorial menyatakan, laut teritorial merupakan satu jalur yang terletak di sepanjang pantai disuatu negra bberad dibawah kedaulatan negra pantai tesebut. Di laut teritorial kapal dari semua negara, baik negara berpantai atau tidak berpantai dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial emikian dinyatakan dalam pasal 17 KHL 1982.

G. Manfaat Utama Kegiatan Shipping dan Tujuan Utama Mining di Laut

Shipping merupakan pengiriman barang atau produk dari satu tempat ke tempat lain, abik itu melalui jalur laut, udara, atau darat. Istilah shpping juga dapat merujuk pada biaya yang dikenakan terkait pengiriman barang tersebut. Shipping sangat penting dalam bisnis karena kemungkinan produk untuk dijual dan dikirim ke pelanggan diselurh dunia. Dalam konteks e-commerce, shipping juga sering, kali menjadi faktor penting dalam keputusan pembellian konsumen karena biaya dan waktu pengirimandapat mempengaruhi pengalaman pembelian secara keseluruhan waktupengiriman mempengaruhi pengalaman pembelian secara keseluruhan. Mining juaga merupakan adalah proses melibatkan pengeboran dan peledakan di situs penambangan untuk mencapai lapisan mineral yang diinginkan

H. Aquaculture

Aquaculture adalah sektor penghasil makanan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Aquaculture memiliki peran

penting dalam pembanguna banyak ekonomi nasional dan memainkan peran kunci dalam pembangunan banyak ekonomi nasional dan memainkan peran kunci dalam pembangunan pedesaan di asia pasifik termasuk indonesia. Seiring perkembangannya prodik aquaculture terhadap kelestarian lingkungan dan juga persyaratan kualitas dan keamanan pangan oleh konsumen dan regulator untuk itu perlu adanya peningkatan teknologi budaya perikanan nasional. UU perikanan indonesia No. 31 (2004) menyebutkan antara lain bahwa pengelolaan perikanan indonesia harus dilakukan untuk kesempatan kerja, dan kesejahteraan nelayan, pembudidayaan dan masyarakat terkait, serta untuk sumber daya perikanan dan kelestaerian lingkungan. Selain itu, disebutkan pula bahwa produk perikanan tangkap dan budidaya harus memenuhi standar mutu dan keamanan produk.

I. Kewajiban Negara Dalam Melindungi Keamanan Navigasi di laut

Sebagai bentuk kepada kepatuhan terhadap ketentuan negara-negara anggota UNCLOS 1982 mengadopsinya kedalam hukum domestik mereka seperti indonesia melalui diantaranya Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif (UU ZEE) dan peraturan peraturan mengenai perhubungan (pemenhub) nomor 25 tahun 2021 tentang sarana bantuan navigasi pelayaran. Oleh karena itu ketentuan, terkait hak dan kewajiban negara pemilik instalasi lepas pantai terhadap navigasi internasional sebagaimana disebutkan diatas tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan ketentuan normatif. Dalam penulisan ini kewajiban dan tanggung jawab negara itu sangat penting bagi keamanan baik terkait udara maupun dilaut contohnya “tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya terhadap pembajakan kapal diwilayah perairan lain. “pembajakan kapal adalah perampokan yang merampas kapal dan mautannya melalui cara kekerasan. Dengan maksud terkait

tujuan pribadi untuk melakukan pencurian atau kejahatan lain. Tanggung jawab negara meningkat dimana negara berkewajiban memberi perlindungan terhadap warga negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya.

J. Kewajiban Negara Mengatasi Pencemaran di Laut

Nomor 9 Deklarasi Washington, negara-negara sepakat untuk menyediakan pembiayaan eksternal, mengingat pendanaan nasional tidak cukup untuk melaksanakan program, aksi global. Pengaturan pengenalan mekanisme manajemen dan opsi pembiayaan dalam menimplimentasi program, aksi global. Pengaturan mengenai pengenalan mekanisme manajemen dan opsi pembiayaan dalam pengimplementasian program aksi nasional ataupun regional, termasuk teknik menejeril dan keuangan yang inovatif dengan perbedaan antara negara maju dan negara yang membutuhkan bantuan terdapat pada Deklarasi Wanghiston. Dalam bab 17 konferensi ini diatur mengenai perlindungan lautan, semua jenis lautan termasuk lautan tertutup, semi tertutup, dan wilayah pesisir serta perlindungan, penggunaan dan pengembangan sumber daya hayati didalamnya dengan pembangunan yang berkelanjutan. Negara- negrara berkomitmen sesuai dengan ketentuan konvensi PBB mengenai hukum laut terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan laut untuk mencegah, mengurangi serata mengendalikan degradasi lingkungan laut.

III Kesimpulan

Konvensi PBB tentang hukum laut membuat banyak referensi itu seperti dalam pasal 36 (kebebasan navigasi di selat yang digunakan terkait navigasi internasional), pasal 38 (lintasan transit), pasal 58 (kebebasan navigasi di Zona Ekonomi Eksklusif), pasal 78 dan pasal 87 (laut lepas). Negara pantai memiliki yuridiksi untuk mengangkat undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan keamanan

navigasi dan pencemaran sumber kapal oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusifnya. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sebagai Negara Maritim Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 80 % wilayah laut dan 20 % wilayah darat dan posisi geografis Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia.

Pada hakekatnya negara maritim Indonesia merupakan pengambanan dari konsepsi ketahanan nasional, maka konsepsi negara maritim Indonesia perlu dijadikan pedoman dan rangsangan bagi bangsa kita dan upaya pemanfaatan dan pendayagunaan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Negara berkekuatan atas segenap perairan yang terletak dalam garis lurus termasuk dasar laut dan tanah maupun ruang udara di atasnya, dengan segenap kekayaan alam dan terkandung di dalamnya.

Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban kapal asing dalam melaksanakan Lintas Damai terkait perairan Indonesia yang menyatakan tentang hak kapal asing akan melaksanakan hak Lintas Damai di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. 04/2007 tentang pembahasan Bea masuk atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin diterangkan pada sarana penangkap yang telah mendapat izindinyatakan bahwa impor hasil laut yang di tangkap dan diambil dengan sarana pengkap dari zona ekonomi eksklusif Indonesia diberikan pembebasan bea masuk.

Daftar Pustaka

- Vinata, Ria Tri. "Prinsip-Prinsip Penentuan Laut Teritorial Republik Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982." *Perspektif* 15, no. 3 (2010): 207. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i3.53>.
- Kurnia, Ida. "Batas Maritim Indonesia Dan Palau Di Zona Ekonomi Eksklusif." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 5, no. 2 (2021): 342. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i2.11456.2021>.
- Nugroho, Sigit Sutadi. "Implementasi Ketentuan Pasal 50 Unclos Di Wilayah Negara Kepulauan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (2019): 293. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.314>.
- Junginger, Abigail A. "Pertanggungjawaban Atas Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Laut Di Lintas Batas Negara Menurut Instrumen Hukum Internasional." *LEX ET SOCIETATIS* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32054>.
- Catur Siswandi, Achmad Gusman. "Sumber Daya Genetik Laut Di Luar Wilayah Yurisdiksi Nasional: Perkembangan Terkini Dan Arah Selanjutnya." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2022): 201–23. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.258>.
- Sasminto, Wigit Adi. "Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Di Indonesia." *Negara dan Keadilan* 10, no. 2 (2021): 99. <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.10863>.
- Suryawati, Nany. "Kebijakan Kelautan Dalam Kerangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 2 (2017): 204. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4271>.